

DOSSIER / JEUX ET JOUETS

différents procédés : des poses symétriques, des vêtements et un équipement identiques. Un vase conservé à Bruxelles montre la surface du plateau, qui représente le jeu des cinq lignes ou *pente grammai* qui se pratique avec un dé. La victoire dépend non seulement de l'habileté du joueur, mais aussi de la volonté divine, car les dieux décident toujours de la manière dont les dés retombent. La scène concentre ainsi les principes de l'éducation aristocratique, la possibilité d'être le meilleur grâce au soutien divin.

Sur le relief funéraire d'Érétrie, la pose concentrée et calme du duo montre l'intégration du défunt dans l'espace civique. La scène pourrait se passer dans le gymnase. Les fouilles récentes de l'École suisse d'archéologie en Grèce ont mis au jour dans le gymnase hellénistique un banc gravé de deux plateaux de jeux. Dans la littérature grecque, une métaphore associe le jeu et l'individu dans son rapport à la cité. Chez Aristote (*Politiques*, 1253a), l'être asocial est ainsi comparé à un pion isolé. Sur un monument funéraire, l'image d'une intégration réussie dans la communauté constitue un accomplissement procurant une mort sereine. Ce moment de détente fait allusion aux activités paisibles des Bienheureux dans l'au-delà, comme le décrit le poète lyrique Pindare : « Les chevaux, les exercices du corps, les jeux de pions, *pressoí*, les concerts de la lyre sont leurs divertissements. Parmi eux fleurit une sorte de félicité. Sur ce lieu aimable flotte l'odeur des parfums de toute espèce qu'ils mêlent sur l'autel des dieux et que consume la flamme dont l'éclat brille au loin. » (Pindare, *Thrènes*, frgt 129, *apud Plutarque, Consolation à Apollonios*, 35, trad. J. Defradas, J. Hani et R. Klaerr, CUF, modifiée).

FOCUS sur une œuvre

UN GROUPE DE JOUEURS D'ÉPOQUE ROMAINE À ATHÈNES

Les jeux de stratégie et de chance, où l'on déplace des pions sur un plateau (*pesseia* ou *petteia*), comptent parmi les plus anciennes formes de jeux. Ils sont mentionnés dans les poèmes homériques, dans le théâtre et dans diverses sources littéraires grecques. Mais leurs traces sont aussi archéologiques; plusieurs modèles en terre cuite de plateau de jeu ont ainsi été découverts dans des sanctuaires et des tombes de l'époque archaïque. Une terre cuite exceptionnelle met en scène le jeu lui-même.

Daté du 1^{er} siècle de notre ère, ce groupe en terre cuite a été mis au jour en 1855, probablement dans une tombe, sur la place *Syntagma* durant les travaux de construction du palais pour le nouveau

Groupe en terre cuite représentant deux joueurs et un nain.

Page de droite, détails de l'oiseau et de la fleur. 15,5 cm de haut. Athènes, musée national d'archéologie, inv. NAM 4200/ Eleftherios Galanopoulos.

roi des Grecs, Otto (1815-1867), second fils du roi Louis I^{er} de Bavière. Le groupe se compose de trois personnages, deux hommes et une femme, assis autour d'un plateau posé sur leurs genoux. Ils portent tous un vêtement long (*chiton*, *tunica* ou *stola* romaines) et un manteau (*himation*); la tête de la femme est également couverte par un *himation* ou une *palla* dont l'une des extrémités retombe sur son épaule, vêtement propre aux prêtresses romaines et aux femmes de la haute société. Comme l'homme en face d'elle, la femme est assise sur un fauteuil en osier à haut dossier. Elle tend les bras au-dessus du plateau de jeu alors que son adversaire est immobile.

UNE SCÈNE DE JEU

Le plateau de jeu est divisé en 42 cases (6 x 7) sur lesquelles sont répartis douze gros jetons circulaires (*pessoi*). La position des pièces suggère un jeu de capture en déplaçant les pièces de manière stratégique et il est tentant de l'identifier au jeu *polis*, l'ancêtre du *ludus latrunculorum* romain et de nos échecs modernes. Un nain debout, l'amuseur favori des familles de l'élite, regarde la scène, son visage tourné vers l'homme assis. Derrière chaque siège, un motif est inscrit. Sur le dossier de l'homme, une fleur ou rosette a été imprimée par le coroplaste (l'artisan travaillant la terre cuite), tandis qu'un

oiseau, probablement une oie, est incisé sur le dossier de la femme. La présence d'inscriptions et de motifs sur les terres cuites est relativement rare; leur fonction a toujours un sens particulier, parfois amusant. Ainsi, une lampe des débuts de la période romaine représente un groupe de trois acteurs d'une comédie de Térence dont le titre, *Hekyra*, « La Belle-mère », est inscrit à l'arrière.

L'OISEAU ET LA FLEUR

Le motif de l'oiseau pourrait contenir une référence ludique. La métaphore du plumage est une image couramment utilisée pour dire la mauvaise fortune et la défaite d'un adversaire. Des jetons en forme d'oiseaux plumés sont d'ailleurs répandus à l'époque romaine. Une tombe du I^{er} siècle de notre ère, découverte à Athènes, contenait une série de jetons en ivoire en forme d'oie plumée avec l'inscription de chiffres romains (I, III, VI, VII, VIII, VIII, X, XI, XII). Des jetons avec des inscriptions relatives à la victoire ou la maladresse ont aussi été mis au jour sur de nombreux sites. Certains ont également la forme de fleurs, comme la rosette. Souvent associées à Aphrodite, les roses et les étoiles sont considérées comme des symboles de chance. Les Grecs et les Romains ont d'ailleurs donné le nom d'Aphrodite au meilleur coup d'astragales, tandis que le plus mauvais coup était appelé « le

chien ». L'*Aphrodite d'or*, surnom de la déesse, a donné son nom à certaines manœuvres de jeux, y compris à un lancer de dés gagnant. Les expressions « plumer » un adversaire et « recevoir des roses » appartiennent d'ailleurs toujours au vocabulaire du jeu.

GAGNANT ET PERDANT

Dans ce groupe en terre cuite, la femme est probablement en train de protester car l'homme a capturé ses pions et va gagner. L'immobilité de ce dernier pourrait traduire son assurance et sa satisfaction. La fleur incisée sur le dos de son siège symboliserait sa victoire, tandis que le volatile serait le signe du perdant. Notons que le nain regarde avec admiration le gagnant. Les symboles inscrits sur le groupe pourraient être interprétés comme le commentaire ludique du coroplaste, ajoutés de manière spontanée avant de déposer cette pièce dans le four. Le groupe témoigne de la popularité de ce type de jeu de stratégie au sein du monde romain, aussi bien dans le milieu de l'élite que dans celui des artisans, bien conscients des enjeux de chaque partie.

Maria Chidiroglou, archéologue, conservatrice au département des collections de vases, arts mineurs et objets en métal. Athènes, Musée national d'archéologie

Toutes les illustrations de cette page sont © Hellenic Ministry of Culture and Sports/Archaeological Receipts Fund/TAP Service

EN SAVOIR PLUS

DASEN V., 2013 (1993). *Dwarfs in ancient Egypt and Greece*, Oxford.
 PLATZ-HORSTER G., 2017, « Antike Polyeder. Vom Spiel mit Form und Zahl im ptolemäischen Ägypten zum Kleinod im römischen Europa », *Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts* 132, p. 107-185.
 SCHÄDLER U., 2007, « The Doctor's Game. New Light on the History of Ancient Board Games », CRUMMY P., *et al.*, *Stanway: An Elite burial site at Camulodunum*, p. 359-375.

